

PLAN DE COMUNICACIÓN

BIVALIA-CM

Título: Biorrefinerías integradas para la valorización de residuos de la industria agroalimentaria en productos de elevado valor añadido en la Comunidad de Madrid.

Entregable: Plan de comunicación [M1]

Referencia: BIVALIA-CM [TEC-2024/BIO-177]

Convocatoria: Convocatoria de redes de Tecnología de la Comunidad de Madrid

Información del documento

Version	Fecha	Autores	Revisión	Institución	Descripción
1.1	24/01/25	Manuel Gétrudix, Mario Rajas	Comité de difusión y formación	Grupo Ciberimaginario, URJC	Versión inicial

Contacto: Ciberimaginario-URJC– info@ciberimaginario.es

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	4
2.1. Objetivos.....	4
2.2. Audiencias objetivo.....	5
2.3. Mensajes clave	5
3. CANALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN	7
3.1. Canales digitales.....	7
3.1.1. Web del proyecto.....	7
3.1.2. Redes sociales.....	7
3.1.3. Campañas de email marketing.....	8
3.1.4. Email de contacto.....	9
3.2. Canales presenciales.....	9
3.2.1. Congresos y workshops.....	9
3.2.2. Actividades formativas.....	9
3.3. Materiales audiovisuales y multimedia	9
3.4. Colaboraciones y relaciones con medios.....	10
4. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN	11
5. IDENTIDAD CORPORATIVA	13
5.1. Logos	13
5.2. Colores.....	15
5.2.1. Tarjeta de colores.....	15
5.2.2. Colores para medios digitales y audiovisuales.....	16
5.2.3. Colores para impresión.....	16
5.3. Tipografías.....	17
5.3.1. Fuente principal.....	17
5.3.2. Fuente secundaria.....	17
5.4. Diseño gráfico audiovisual	17
5.5. Plantillas.....	17
5.6. Reconocimiento de financiación	17
6. MONITORIZACIÓN, EVALUACIÓN Y KPIS DE COMUNICACIÓN	19
6.1. KPIS de DISEMINACIÓN Y comunicación.....	19
6.2. Cumplimiento normativo.....	20
a. Protección de datos.....	20
b. Accesibilidad y estándares web	20
c. Licencias abiertas.....	20
6.3. Herramientas de monitorización y evaluación.....	21
a. Herramientas y métricas	21
b. Informes periódicos.....	21
c. Feedback de los participantes en las actividades.....	21

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto **BIVALIA-CM - Biorrefinerías Integradas para la Valorización de Residuos de la Industria Agroalimentaria en Productos de Elevado Valor Añadido en la Región de Madrid**, financiado por el programa de ayudas de I+D para la creación de redes de Tecnología de la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo promover la sostenibilidad en el sector agroalimentario mediante la valorización de residuos bajo el marco de la economía circular. Este proyecto se centra en el desarrollo de tecnologías innovadoras para transformar residuos agroalimentarios en bioproductos y bioenergía, optimizando la gestión de recursos y minimizando las huellas de carbono, nitrógeno e hídrica.

BIVALIA-CM aborda el reto global de la gestión de residuos agroalimentarios, una problemática creciente debido al aumento de la producción alimentaria a escala mundial. Frente a las soluciones actuales, que suelen generar productos de bajo valor añadido o presentan baja circularidad, el proyecto propone el uso de biorrefinerías asociadas a la industria agroalimentaria existente para la producción de bioproductos como fertilizantes orgánicos, proteínas, hidrochar y bioenergía, tales como biogás e hidrógeno.

El propósito principal de este plan de comunicación es garantizar que las actividades y los resultados del proyecto sean reconocidos, utilizados y valorados por los grupos objetivo. Además, está alineado con las estrategias europeas y españolas de economía circular, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Este plan contempla acciones de difusión orientadas a la comunidad científica, el sector productivo, la ciudadanía y la administración pública, con el fin de fomentar la adopción de tecnologías sostenibles y la creación de un ecosistema industrial eficiente en la Comunidad de Madrid.

Este documento se estructura en ocho secciones: la estrategia de comunicación, que define los objetivos, audiencias y mensajes clave; los canales y herramientas de comunicación, que especifican los medios digitales y multimedia; las actividades, que detallan las acciones concretas previstas; el Manual de identidad corporativa que establece los elementos visuales y gráficos del proyecto; el sistema de monitorización y evaluación, que presenta los indicadores clave y herramientas de seguimiento; las medidas de sostenibilidad y escalabilidad, que garantizan el impacto a largo plazo del proyecto; y los anexos, que incluyen recursos visuales y plantillas para la implementación de las estrategias.

2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

2.1. OBJETIVOS

El plan de comunicación de BIVALIA-CM establece una serie de objetivos diseñados para garantizar la visibilidad del proyecto, promoviendo sus valores y alineándolo con las prioridades estratégicas de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Estos objetivos son los siguientes:

1. **Sensibilizar sobre la importancia de la valorización de residuos agroalimentarios.** Este objetivo busca informar a las audiencias sobre los impactos positivos de las biorrefinerías propuestas en BIVALIA-CM, resaltando su capacidad para reducir la generación de residuos y optimizar su reutilización dentro de un modelo de economía circular.
2. **Mejorar la aceptación social y la comprensión técnica de las biorrefinerías.** Mediante las evidencias científicas y tecnológicas obtenidas en el proyecto, se explicarán los beneficios ambientales, sociales y económicos de las biorrefinerías con un enfoque en los sectores agroalimentario, ganadero y público.
3. **Promover la participación activa de los grupos de interés.** Mediante la organización de talleres, jornadas y encuentros sectoriales se involucrará a empresas agroalimentarias, centros de investigación, administraciones públicas y ciudadanía, fomentando el diálogo y la transferencia de conocimiento.
4. **Diseminar los resultados del proyecto en espacios científicos y especializados.** Se desarrollará una amplia difusión mediante la publicación de artículos en revistas de alto impacto, participación en congresos, y creación de materiales audiovisuales y multimedia que hagan accesible el conocimiento para audiencias científicas y no científicas.
5. **Asegurar la sostenibilidad de las soluciones propuestas.** Este objetivo busca que las tecnologías, herramientas y conocimientos generados por BIVALIA-CM perduren más allá de la duración del proyecto, promoviendo su integración en plataformas abiertas para favorecer su replicabilidad.

2.2. AUDIENCIAS OBJETIVO

El proyecto **BIVALIA-CM** identifica y define cuidadosamente a las audiencias clave que se beneficiarán directa o indirectamente de sus actividades y resultados. Estas audiencias se dividen en dos categorías principales:

	Categoría	Descripción
Audiencia primaria	Empresas y asociaciones del sector agroalimentario y ganadero de la Comunidad de Madrid	Incluye las empresas y asociaciones sectoriales de las industrias láctea, cervecera, vitivinícola y ganadera, especialmente de la CAM . Estas organizaciones aportarán datos sobre sus residuos y podrán implementar las tecnologías desarrolladas.
	Investigadores y estudiantes	Integra a los investigadores, tecnólogos y estudiantes de grado, máster y doctorado de las instituciones participantes, pero también de otras instituciones nacionales e internacionales interesadas en el objeto y resultados del proyecto.
	Administración pública y responsables políticos	Representantes de organismos públicos a nivel de la CAM pero también nacional que podrían influir en políticas relacionadas con la gestión de residuos y la economía circular.
Audiencia secundaria	Ciudadanía de la Comunidad de Madrid	Este grupo abarca a todos ciudadanos que serán beneficiarios indirectos de los avances tecnológicos y las mejoras en sostenibilidad del sector agroalimentario.
	Entidades del tercer sector y asociaciones vinculadas con acciones de sostenibilidad	Incluye organizaciones no gubernamentales que promuevan prácticas sostenibles y la economía circular en la Comunidad de Madrid.

2.3. MENSAJES CLAVE

El plan de comunicación de BIVALIA-CM se fundamenta en trasladar a las audiencias objetivo cinco mensajes clave elaborados para transmitir los objetivos y valores del proyecto, mejorando su comprensión, impacto y transferencia:

1. **La valorización de residuos agroalimentarios es esencial para el impulso de la economía circular en la Comunidad de Madrid.** Este mensaje enfatiza la importancia de las biorrefinerías como una solución tecnológica clave para transformar los residuos en bioproductos y bioenergía, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la sostenibilidad económica y social.
2. **Las biorrefinerías son claves para la sostenibilidad del sector agroalimentario en la Comunidad de Madrid.** Con este mensaje se busca mostrar cómo biorrefinerías pueden optimizar la gestión de residuos, reducir las huellas de carbono, nitrógeno e hídrica, y generar productos de alto valor añadido, posicionando al sector como un

referente en sostenibilidad, y convirtiendo a la Comunidad de Madrid en un modelo de referencia en este campo.

3. **El conocimiento científico y tecnológico es clave para el progreso sostenible.** Este mensaje pone de relieve la importancia de la colaboración entre investigadores, empresas y administraciones públicas en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas basadas en evidencia científica.
4. **La economía circular es una oportunidad para la industria y la sociedad.** Se promueve la idea de que adoptar prácticas circulares no solo reduce el impacto ambiental, sino que también abre nuevas oportunidades económicas y fomenta la competitividad del sector agroalimentario.
5. **El proyecto BIVALIA-CM contribuye a las estrategias de sostenibilidad regional, nacional y europea.** Este mensaje subraya el alineamiento del proyecto con iniciativas como la Estrategia Española de Economía Circular, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, impulsando un cambio transformador hacia modelos de desarrollo sostenibles.

3. CANALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

El proyecto **BIVALIA-CM** implementará una estrategia de comunicación integral que combina canales digitales, presenciales y materiales multimedia. Esta estrategia está alineada con los principios de la Investigación e Innovación Responsable (RRI), la Nueva Agenda Europea de Innovación y las estrategias de economía circular de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es garantizar la difusión efectiva de los resultados científicos y tecnológicos a las audiencias objetivo y fomentar su participación activa.

3.1. CANALES DIGITALES

3.1.1. WEB DEL PROYECTO

La página web oficial, disponible en <https://bivalia.ciberimaginario.es>, es el espacio en el que se concentra toda la información y actividades relacionadas con el proyecto BIVALIA-CM. En ella se incluyen la información del proyecto, las novedades, los eventos y talleres, así como los resultados, asegurando su constante actualización y accesibilidad para todas las audiencias objetivo.

Para maximizar la visibilidad digital del proyecto también se ampliará a través de listas de reproducción en Youtube y Vimeo, y un [álbum de fotos](#) en Flickr, que recogerán los materiales multimedia y la documentación visual de las actividades del proyecto.

Además, los socios del proyecto publicarán actualizaciones periódicas con los resultados científicos y tecnológicos en el blog Energías alternativas de Madrid <https://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/>

3.1.2. REDES SOCIALES

BIVALIA-CM mantendrá una presencia activa en redes sociales como LinkedIn, Bluesky y X. Estas plataformas permitirán la interacción con la comunidad investigadora, el sector empresarial y el público general.

Red social	Grupo objetivo	Propósito
LinkedIn, Bluesky y X	Profesionales, académicos y responsables políticos.	Compartir contenido técnico, actualizaciones del proyecto y fomentar el interés continuado en sus resultados.
YouTube y Vimeo	Público general y grupos de interés del proyecto	Alojar y difundir videos de alta calidad, garantizando el acceso a contenido audiovisual relevante.

En los diferentes canales se publicará contenido multimedia atractivo, como videos divulgativos e infografías, y se fomentará el uso de los siguientes hashtags: como #EconomíaCircular, #Biorrefinerías y #InnovaciónSostenible para aumentar la visibilidad del proyecto.

Categoría	Hashtags a utilizar
Financiación y apoyo	#VI_PRICIT #EconomíaCircularMadrid #I+D+IMadrid #InnovaciónSostenible
Temas del proyecto	#Biorrefinerías #EconomíaCircular #Sostenibilidad #InnovaciónTecnológica #ResiduosAgroalimentarios #BIVALIA

Para amplificar el impacto en las redes sociales, se fomentará la redifusión de las publicaciones entre las cuentas institucionales de los socios, tanto generales como específicas (UCC+i), y se colaborará con las asociaciones sectoriales y especialistas en sostenibilidad y tecnología para amplificar el alcance.

3.1.3. CAMPAÑAS DE EMAIL MARKETING

Se distribuirán boletines informativos trimestrales para mantener informados a los grupos de interés sobre los avances y actividades del proyecto. Los interesados podrán suscribirse a través de los banner disponibles en la web del proyecto.

Estos boletines estarán disponibles tanto en la web como a través de suscripciones por correo electrónico.

Mediante este sistema, se creará una base de datos de contactos interesados, incluyendo asistentes a eventos y audiencias objetivo identificadas. Esto permitirá enviar boletines informativos regulares y campañas de email marketing para mantenerlos informados sobre las actualizaciones, eventos y resultados del proyecto.

3.1.4. EMAIL DE CONTACTO

Para facilitar la comunicación y el compromiso, se ha habilitado una dirección de correo electrónico dedicada, bivalia@ciberimaginario.es. Esta servirá como el principal punto de contacto para el proyecto para atender consultas, recibir comentarios y oportunidades de colaboración relacionadas con el proyecto.

Se ha creado una firma de correo electrónico dedicada que incluye detalles del proyecto, como la información de contacto, la identidad visual del proyecto y un enlace al sitio web, con el fin de garantizar coherencia y reforzar la identidad visual del proyecto.

3.2. CANALES PRESENCIALES

3.1.1. CONGRESOS Y WORKSHOPS

El proyecto participará activamente en al menos 15 congresos nacionales e internacionales y organizará cuatro workshops científico-tecnológicos, dos de ellos de carácter internacional.

Estos eventos permitirán la difusión de resultados, el intercambio de conocimientos y la interacción directa con investigadores, empresas y responsables políticos.

Se buscará también la colaboración con asociaciones profesionales como ASEACAM para involucrar al sector industrial

3.1.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se desarrollarán cursos y talleres prácticos enfocados en las tecnologías de biorrefinería y su impacto en la economía circular. Estas actividades se implementarán utilizando la plataforma [Classroom Ciberimaginario](#).

3.3. MATERIALES AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA

El proyecto producirá una variedad de materiales multimedia para maximizar el alcance y la comprensión de los avances del proyecto. Estos materiales incluirán:

1. Videos divulgativos y educativos.
2. Infografías visualmente atractivas para facilitar la comprensión de datos técnicos.
3. Materiales promocionales como folletos y presentaciones digitales para su uso en eventos presenciales y digitales

3.4. COLABORACIONES Y RELACIONES CON MEDIOS

Se establecerán colaboraciones con asociaciones profesionales, como ASEACAM y la Denominación de Origen Vinos de Madrid, para ampliar la difusión del proyecto en el sector industrial.

Además, se priorizará la difusión en medios especializados y generalistas mediante notas de prensa, entrevistas y reportajes en revistas como *Alimarket*, *Tecnifood* y *Biotech Magazine*. El proyecto también buscará visibilidad en medios masivos como RNE y programas de televisión como *Aquí la Tierra* de RTVE

4. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

El proyecto **BIVALIA-CM** comprende una serie de actividades estructuradas para alcanzar de manera efectiva los objetivos de comunicación y difusión. Estas actividades incluyen la interacción con diferentes audiencias a través de las plataformas digitales, eventos presenciales y contenido producido. El cronograma asegura una implementación escalonada alineada con los hitos del proyecto para maximizar el impacto y la sostenibilidad.

Cd.	Actividad	Descripción	Objetivos	Inicio	Fin	Responsable
AC1	Desarrollo de la página web del proyecto y el Media Kit	Diseño y lanzamiento del sitio web oficial: bivalia.ciberimaginario.es	Centralizar la información, resultados y actividades del proyecto.	Ene 2025	Mar 2025	CIBER-URJC
AC2	Gestión de redes sociales	Publicación periódica en plataformas como LinkedIn, Bluesky y X.	Maximizar la interacción y diseminación de los avances del proyecto.	Ene 2025	Dic 2028	CIBER-URJC - Todos
AC3	Boletines informativos	Creación y distribución trimestral de newsletters.	Mantener informados a los grupos de interés sobre los avances.	Abr 2025	Dic 2028	CIBER-URJC
AC4	Organización de workshops	Organización de 4 workshops	Presentar los resultados del proyecto y establecer colaboraciones.	Sept 2025	Oct 2028	CIBER-URJC - Todos
AC5	Publicaciones científicas	Publicación de artículos en revistas de alto impacto.	Difundir avances entre la comunidad científica.	Sept 2025	Dic 2028	Todos los socios
AC6	Participación en congresos	y 15 participaciones en congresos.	Fomentar el intercambio de conocimientos y la interacción con expertos.	Mar 2025	Dic 2028	Todos los socios

AC7	Producción de materiales multimedia	Creación de videos, infografías y contenido visual para redes sociales.	Aumentar la visibilidad y comprensión de los avances tecnológicos.	Abr 2024	Dic 2027	CIBER-URJC - Todos
AC8	Colaboraciones con asociaciones y empresas	Alianzas estratégicas con ASEACAM, Vinos de Madrid y otros actores clave.	Extender la difusión y fomentar la implementación de tecnologías.	Ene 2024	Dic 2027	CIBER-URJC - Todos
AC9	Talleres formativos	Desarrollo de cuatro talleres, uno por año, para la formación de los investigadores de la red.	Formar a los investigadores y promover la transferencia tecnológica.	Jun 2025	Dic 2028	CIBER-URJC - Todos
AC10	Campañas en medios de comunicación	Difusión de noticias, reportajes y entrevistas en medios especializados y generalistas.	Incrementar la sensibilización social sobre los objetivos del proyecto.	Jul 2024	Dic 2027	CIBER-URJC

5. IDENTIDAD CORPORATIVA

El proyecto BIVALIA-CM ha desarrollado una identidad visual integral que refleja los principios de sostenibilidad y economía circular a través de una selección de elementos visuales, colores y tipografía. Esta identidad garantiza la coherencia en todos los canales y materiales de comunicación, aumentando el reconocimiento del proyecto entre sus audiencias objetivo.

Para facilitar la correcta aplicación de la identidad visual y asegurar su uso uniforme entre los miembros del consorcio, se ha incluido una sección específica en la [página web del proyecto](#) en la que está disponible un **media kit** con todos los elementos de marca. Este recurso está diseñado para facilitar la cobertura mediática y armonizar la difusión de la imagen del proyecto.

El diseño incluye una gama de variantes del logotipo para adaptarse a diferentes plataformas y medios. Estas variantes comprenden el logotipo, el símbolo independiente (isotipo) y el favicon. Cada logotipo está disponible en formatos positivo, negativo, y blanco y negro, lo que permite su integración en diversos contextos y productos tanto digitales como impresos.

Se incluyen los logotipos de la Comunidad de Madrid como financiador, siguiendo las directrices oficiales para proyectos financiados bajo el marco del VI PRICIT y el programa de I+D+I, y los de los socios del proyecto.

La identidad visual se complementa con un esquema de colores detallado en formatos hexadecimal, RGB y HSLA para medios digitales y audiovisuales, y CMYK y Pantone para impresión, junto con pautas tipográficas.

Además, se ha establecido un modelo gráfico y audiovisual coherente para guiar la creación de recursos multimedia. Este marco incluye elementos de diseño audiovisual y audio branding, asegurando que cada recurso sea consistente con los objetivos principales del proyecto y refuerce su mensaje central.

5.1. LOGOS

Logotipo

Positivo

Negativo

B/N

Isotipo

Positivo

Negativo

B/N

Favicon

Logos de los socios

University Rey Juan Carlos

Universidad Autónoma de Madrid

CSIC

CIEMAT

IMDEA Energía

Logos del financiador

Comunidad de Madrid

Positivo

Comunidad de Madrid

Negativo

Comunidad de Madrid

B/N

5.2. COLORES

5.2.1. TARJETA DE COLORES

#0F402E

RGB 15, 64, 46

#078C03

RGB 7, 140, 3

#77A67A

RGB 119, 166, 122

#CFF2AC

RGB 207, 242, 172

#A63F03

RGB 166, 63, 3

#F29829

RGB 242, 152, 41

#F2E2C4

RGB 242, 226, 196

#F2F2F2

RGB 242, 242, 242

#262626

RGB 38, 38, 38

5.2.2. COLORES PARA MEDIOS DIGITALES Y AUDIOVISUALES

Hexadecimal	.BIVALIA-1-hex { color: #0F402E; } .BIVALIA-2-hex { color: #078C03; } .BIVALIA-3-hex { color: #77A67A; } .BIVALIA-4-hex { color: #CFF2AC; } .BIVALIA-5-hex { color: #A63F03; } .BIVALIA-6-hex { color: #F29829; } .BIVALIA-7-hex { color: #F2E2C4; } .BIVALIA-8-hex { color: #F2F2F2; } .BIVALIA-9-hex { color: #262626; }
RGBA	.BIVALIA-1-rgba { color: rgba(15, 64, 46, 1); } .BIVALIA-2-rgba { color: rgba(7, 140, 3, 1); } .BIVALIA-3-rgba { color: rgba(119, 166, 122, 1); } .BIVALIA-4-rgba { color: rgba(207, 242, 172, 1); } .BIVALIA-5-rgba { color: rgba(166, 63, 3, 1); } .BIVALIA-6-rgba { color: rgba(242, 152, 41, 1); } .BIVALIA-7-rgba { color: rgba(242, 226, 196, 1); } .BIVALIA-8-rgba { color: rgba(242, 242, 242, 1); } .BIVALIA-9-rgba { color: rgba(38, 38, 38, 1); }
HSLA	.BIVALIA-1-hsla { color: hsla(157, 62, 15, 1); } .BIVALIA-2-hsla { color: hsla(118, 95, 28, 1); } .BIVALIA-3-hsla { color: hsla(123, 20, 55, 1); } .BIVALIA-4-hsla { color: hsla(90, 72, 81, 1); } .BIVALIA-5-hsla { color: hsla(22, 96, 33, 1); } .BIVALIA-6-hsla { color: hsla(33, 88, 55, 1); } .BIVALIA-7-hsla { color: hsla(39, 63, 85, 1); } .BIVALIA-8-hsla { color: hsla(0, 0, 94, 1); } .BIVALIA-9-hsla { color: hsla(0, 0, 14, 1); }

5.2.3. COLORES PARA IMPRESIÓN

CMYK (%)	Pantone
C: 76.6, M: 0, Y: 28.1, K: 74.9	Pantone 3308 C
C: 95, M: 0, Y: 97.9, K: 45.1	Pantone 355 C
C: 28.3, M: 0, Y: 26.5, K: 34.9	Pantone 5565 C
C: 14.5, M: 0, Y: 28.9, K: 5.1	Pantone 358 C
C: 0, M: 62.1, Y: 98.2, K: 34.9	Pantone 1675 C
C: 0, M: 39.2, Y: 82.7, K: 5.1	Pantone 1375 C
C: 0, M: 6.7, Y: 20.2, K: 5.1	Pantone 7401 C
C: 0, M: 0, Y: 0, K: 5.1	Pantone Cool Gray 1 C
C: 0, M: 0, Y: 0, K: 85	Pantone Black 6 C

5.3. TIPOGRAFÍAS

5.3.1. FUENTE PRINCIPAL

La fuente principal para el proyecto es **Montserrat**, disponible en [Google Fonts](#).

Se utilizará para títulos en diversos medios, incluyendo sitios web, documentos, contenidos y pantallas.

Aunque se pueden emplear todas las variantes de la fuente, el diseño prioriza un esquema de pesos enfocado en **Bold 700, Medium 500, Regular 400, Light 300 y Thin 100** para garantizar consistencia y legibilidad.

5.3.2. FUENTE SECUNDARIA

La fuente secundaria es **Roboto**, también disponible en [Google Fonts](#).

Esta fuente se utilizará principalmente para el texto de cuerpo en contenidos web, documentos y pantallas, complementando la fuente principal para mantener un diseño cohesivo y profesional.

5.4. DISEÑO GRÁFICO AUDIOVISUAL

El proyecto cuenta con elementos audiovisuales basados en el diseño de marca y disponibles en el apartado de Media Kit de la web de BIVALIA.

Estos contienen los elementos audiovisuales como marca de agua, títulos, introducciones, cierres, transiciones, tercios inferiores y superposiciones de texto. Además, incluyen elementos de marca de audio como sonidos de introducción, sonidos de cierre y señales de audio, creados para mantener una identidad cohesiva en todos los materiales del proyecto.

5.5. PLANTILLAS

El proyecto dispone de plantillas para la creación de documentos en Word y una plantilla para presentaciones en PowerPoint, garantizando un formato coherente y profesional para todos los materiales del proyecto.

5.6. RECONOCIMIENTO DE FINANCIACIÓN

El artículo 9 de las bases reguladoras de la convocatoria establece las siguientes obligaciones de las entidades beneficiarias en materia de comunicación:

- e) *Cada miembro del consorcio deberá hacer publicidad de la financiación otorgada por la Comunidad de Madrid, en cualquier publicación, producto, documento o resultado derivado de la actividad financiada y en los contratos de servicios y laborales, así como en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y otras análogas, mencionando expresamente, al menos, la convocatoria, a la Comunidad de Madrid y el acrónimo del proyecto de I+D.*

f) Los resultados de los proyectos de I+D, incluyendo tanto los resultados difundidos a través de publicaciones científicas como los datos generados en la investigación, deberán estar disponibles en acceso abierto. Las publicaciones científicas se depositarán en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto en un plazo no superior a seis meses tras su publicación en las revistas académicas.

Para cumplir el compromiso de reconocimiento, se deberá incluir este aviso en todas las comunicaciones, publicaciones y actividades directamente relacionadas con el proyecto para garantizar el adecuado reconocimiento de la financiación proporcionada por la Comunidad de Madrid. Cuando sea posible, deberá incluirse también el logotipo de la Comunidad de Madrid.

Esta [actividad/publicación/recurso] ha sido financiada por la convocatoria de redes de tecnología de la Comunidad de Madrid bajo el proyecto BIVALIA-CM [TEC-2024/BIO-177] - Biorrefinerías integradas para la valorización de residuos de la industria agroalimentaria en productos de elevado valor añadido en la región de Madrid.

6. MONITORIZACIÓN, EVALUACIÓN Y KPIS DE COMUNICACIÓN

El proyecto BIVALIA-CM incluye un marco robusto de monitorización y evaluación para medir la efectividad de su estrategia de comunicación y garantizar el cumplimiento de las normativas relevantes. Este marco combina indicadores clave de rendimiento (KPIs), herramientas de mejora continua mediante retroalimentación y análisis de datos, y supervisión de cumplimiento normativo y financiero.

6.1. KPIS DE DISEMINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Categoría	Indicador	Descripción	Meta	Frecuencia
Diseminación	Publicaciones científicas	Número de artículos publicados en revistas de alto impacto y acceso abierto.	Al menos 20 artículos en 4 años	Anual
	Presentaciones en congresos	Participación en congresos nacionales e internacionales.	Al menos 15 en 4 años	Anual
	Colaboraciones interinstitucionales	Establecimiento de colaboraciones con instituciones de investigación.	Al menos 3 en 4 años	Anual
Comunicación	Interacciones en redes sociales	Medir las interacciones en redes sociales del proyecto.	Generar al menos 1.000 interacciones	Anual
	Visitas a la página web	Monitorear las visitas únicas al sitio web del proyecto.	Generar 1.000 visitas anuales	Anual
	Videos divulgativos	Número de videos producidos para la difusión de resultados.	10 videos divulgativos en 4 años	Anual
	Newsletter	Distribución de boletines informativos a suscriptores especializados.	Distribución trimestral a 300 personas	Anual
	Infografías	Creación y difusión de materiales gráficos sobre avances del proyecto.	10 infografías en 4 años	Anual
	Impacto en medios de comunicación	Publicaciones en medios generalistas y especializados.	Al menos 6 publicaciones en 4 años	Anual
	Explotación	Alianzas con empresas	Formalización de acuerdos con empresas para implementación tecnológica.	Al menos 3 alianzas en 4 años
Propuestas de proyectos financiados		Presentación y obtención de financiamiento en convocatorias internacionales.	Al menos 1 proyecto financiado	Anual

6.2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

A. PROTECCIÓN DE DATOS

El proyecto BIVALIA-CM se adhiere estrictamente al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y garantiza un manejo seguro y responsable de todas las actividades relacionadas con el procesamiento de datos. Para cumplir con esta normativa:

- **Analítica web:** Se utilizará Matomo como herramienta principal para el análisis de tráfico web, garantizando un enfoque seguro y respetuoso con la privacidad al monitorear las interacciones de los usuarios.
- **Evaluaciones regulares:** Se realizarán auditorías periódicas utilizando herramientas como el [Website Auditing Tool](#) proporcionado por la European Data Protection Board (EDPB) para garantizar la conformidad con los estándares de privacidad. Además, el proyecto incorporará el uso de [Ghostery](#), una herramienta de análisis, para supervisar y gestionar cualquier posible problema de seguimiento o recopilación de datos, garantizando que todas las plataformas en línea funcionen de forma transparente y se ajusten a todos los requisitos de protección de la privacidad.
- **Consentimiento informado:** El sitio web implementará plugins como Complianz para la gestión de políticas de cookies y términos de uso, proporcionando a los usuarios control total sobre sus datos.

B. ACCESIBILIDAD Y ESTÁNDARES WEB

El sitio web del proyecto y cualquier plataforma digital asociada cumplirán con los estándares europeos de accesibilidad y diseño web:

- **Accesibilidad:** Se evaluará la conformidad con las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 utilizando herramientas como WAVE para identificar y corregir posibles problemas.
- **Validación de estándares web:** El código HTML y CSS será revisado utilizando servicios de validación del W3C, como el Markup Validation Service y el CSS Validation Service, para garantizar su conformidad con los estándares internacionales.
- **Inclusión y accesibilidad:** Las plataformas estarán diseñadas para maximizar la usabilidad por parte de personas con discapacidades, siguiendo los principios de diseño universal.

C. LICENCIAS ABIERTAS

Con carácter general, el material publicado en los canales de difusión de BIVALIA-CM se ofrecerá bajo licencias abiertas Creative Commons **CC BY-SA**, promoviendo su reutilización y adaptación.

Además, los materiales se alojarán dentro de los servicios web del grupo Ciberimaginario de la URJC bajo un subdominio dedicado, lo que permitirá su mantenimiento, accesibilidad y sostenibilidad.

En caso de que se discontinúe el sitio web una finalizado este, se implementarán medidas para prevenir usos no autorizados por terceros, garantizando que el contenido siga alineado con los objetivos y estándares éticos del proyecto.

6.3. HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN

A. HERRAMIENTAS Y MÉTRICAS

Para medir el impacto de las actividades de comunicación del proyecto se monitorizará y evaluará utilizando herramientas específicas como **Matomo** (<https://statistic.ciberimaginario.es>), para el análisis detallado de las visitas y el comportamiento de los usuarios en el sitio web, y **Metricool** (<https://metricool.com>), para evaluar el rendimiento y la interacción en las redes sociales, incluyendo métricas como alcance, interacciones y crecimiento de seguidores.

B. INFORMES PERIÓDICOS

Se elaborarán informes anuales que documentarán los avances y resultados de las actividades de comunicación. Estos informes ofrecerán una visión de los logros obtenidos, y la identificación de áreas de mejora para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

C. FEEDBACK DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES

Además de los datos cuantitativos, se recogerán retroalimentaciones directas de los participantes a través de cuestionarios post-actividad. Este enfoque permitirá evaluar los niveles de satisfacción, identificar oportunidades de mejora en las actividades y materiales futuros, y asegurar la relevancia y el impacto de las acciones del proyecto en los públicos objetivo.